

Pengaruh Pemberian Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Terhadap Pertumbuhan Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.)

Hania Titami (1910423004) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) famili dari Palmae di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena kelapa sawit memiliki banyak kegunaan. Hasil tanamaan ini dapat digunakan pada industri pangan, tekstil (bahan pelumas), kosmetik, farmasi dan biodiesel. Selain itu limbah dari pabrik kelapa sawit seperti sabut, dan tandan kosong dari kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk organik. Perkebunan kelapa sawit memiliki habitat dengan jenis tanah ultisol. Tanah ini berwarna merah kekuning-kuningan yang mirip dengan tanah liat. Tanah ini sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi. Sehingga cocok untuk melakukan kebun kelapa sawit karena memiliki kemampuan tumbuh yang baik, memiliki daya adaptif yang cepat terhadap lingkungan.

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) merupakan simbiosis akar yang bersimbiosis dengan mayoritas tumbuhan terutama tumbuhan tingkat tinggi. Keuntungan dari penggunaan fungi ini adalah dapat membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, meningkatkan toleransi tanaman pada cekaman biotik dan abiotik. Penggunaan Mikoriza secara tepat dapat membuat struktur tanah yang awalnya tandus akan menjadi subur. Sesuai dengan tema yaitu menggabungkan dua ilmu biologi yaitu bidang fisiologi tumbuhan dengan mikrobiologi dua bidang ini sangat berkaitan erat karena FMA dapat di gunakan untuk membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dan air dalam tanah.

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) menghasilkan senyawa glycoprotein glomalin yang sangat berkorelasi dengan peningkatan kemantapan agregasi. Konsentrasi glomalin lebih tinggi ditemukan pada tanah-tanah yang tidak diolah dibandingkan dengan yang diolah. Glomalin dihasilkan dari sekresi hifa eksternal bersama enzim-enzim dan senyawa polisakarida lainnya. Pengolahan tanah menyebabkan rusaknya jaringan hifa sehingga sekresi yang dihasilkan sangat sedikit. Terjadinya asosiasi antara Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) dapat diketahui dengan ada tidaknya infeksi yang terjadi. Infeksi FMA dapat diketahui dengan adanya struktur-struktur yang dihasilkan oleh FMA antara lain, yaitu: hifa, miselia, vesikular, arbuskular, maupun spora. Dengan adanya satu atau lebih struktur FMA tersebut, maka dapat dikatakan terjadi infeksi oleh FMA(Solfiyeni, Noli & Ayu (2015). Hifa mikoriza mampu mempertahankan kontak tanah dan akar yang baik selama kekeringan dan memudahkan pengambilan air pada kondisi kekeringan (Davies, Potter & Linderman, 1992)

Penggunaan mikoriza telah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman kehutanan (revegetasi) pada lahan kritis secara signifikan. Memiliki peranan yang sangat penting untuk melindungi tanaman dari serangan patogen, dan kondisi tanah dan lingkungan yang kurang kondusif seperti: pH rendah, stress air, temperatur ekstrim, salinitas yang tinggi, dan tercemar logam berat (Brundret et al., 1996). Salah satu tipe cendawan pembentuk mikoriza yang cukup populer, yaitu fungi mikoriza arbuskula (FMA). FMA dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002)

FMA memiliki sifat obligat dan kosmopolitan (dapat ditemukan pada berbagai kondisi tanah) dengan cara menyebar secara aktif pada miseliumdalam tanah (Suhardi, 1988). Pembentukan simbiosis mutualisme antara FMA dengan akar tanaman ditandai

dengan pergerakan nutrisi. Fungi akan memperoleh unsur karbon dan nutrisi yang diserap oleh FMA akan ditransfer ke tanaman. Potensi Fungi Mikoriza Arbuskular yang dimanfaatkan sebagai pupuk hayati dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah agar produktivitas tanaman kelapa sawit dapat meningkat. Hal ini disebabkan tanaman kelapa sawit merupakan jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian.

Pemberian dosis inokulan FMA memberikan pengaruh yang berbeda nyata pada pertambahan panjang tanaman dan pertambahan jumlah daun. Salisbury dan Ross (1995) mengemukakan bahwa tanaman mempunyai mekanisme kontrol terhadap pemakaian POC dari luar, apabila dosisnya telah optimum, zat pengatur ini tidak lagi memicu pertumbuhan tanaman. Pemberian dosis mikoriza yang terlalu tinggi mungkin dapat menurunkan tingkat infeksi karena terjadi persaingan intraspesifik dalam memperoleh energi dari tanaman inang. Pada penelitian Suwirman, Noli & Saputri (2015), Dosis inokulan FMA sebanyak 5 g/tanaman memberikan pengaruh yang sama dengan dosis 15 dan 20 g/tanaman terhadap pertambahan panjang tanaman, tetapi dosis tersebut memberikan pengaruh yang berbeda nyata dibandingkan perlakuan lain. Dosis tersebut memberikan rata-rata tertinggi pada pertambahan jumlah daun. Hal ini sejalan dengan parameter pertambahan panjang tanaman yang menunjukkan bahwa dosis 5g/tanaman memberikan rata-rata pertambahan panjang tanaman tertinggi jika dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini diduga karena pertambahan jumlah daun akan terjadi jika batang baru sudah tumbuh.

Menurut Harley dan Smith (1997) mengatakan bahwa peningkatan efisiensi penerimaan nutrisi oleh tanaman dengan bantuan FMA tergantung kepada tiga proses penting, yaitu pengambilan nutrisi oleh miselium dari dalam tanah, translokasi hara dalam hifa ke struktur intraradikal FMA dari dalam tanah dan transfer hara dari FMA ke tanaman melewati permukaan yang kompleks diantara simbiosis. Kemungkinan bahwa FMA telah optimal dalam melewati ketiga proses tersebut sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman.

Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) tidak hanya hidup pada satu jenis tanaman saja, begitu juga tanaman dapat bersimbiosis dengan banyak jenis FMA. Pemilihan jenis FMA yang tepat untuk pertumbuhan kelapa sawit diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan kelapa sawit yang berkualitas sehingga pada akhirnya mampu tumbuh dengan baik di lapangan. Menurut Hardjowigeno (1993) mengatakan bahwa pengaruh mikoriza terhadap pertumbuhan secara umum dinyatakan bahwa tanaman yang bermikoriza tumbuh lebih baik dari tanaman tanpa mikoriza. Penyebab utama adalah mikoriza secara efektif dapat meningkatkan unsur hara, baik unsur hara makro maupun mikro. Selain dari pada itu akar yang bermikoriza dapat menyerap unsur hara dalam bentuk terikat dan tidak tersedia bagi tanaman. Pada umumnya dalam tahap pertumbuhannya tanaman membutuhkan unsur nitrogen (N) dan fosfor (P) pada jumlah tertentu. Hasil uji analisis beberapa unsur hara makro yang terkandung didalam pupuk organik cair yang digunakan yaitu nitrogen (N) 0,77% dan fosfor (P) 0,63% (Noli Suwirman, & Chairafahmi, 2015).

Berdasarkan paper yang telah saya buat, dapat disimpulkan bahwa Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) dapat membantu pertumbuhan, dapat membantu tanaman dalam menyerap unsur hara dan air dari dalam tanah, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur sehingga Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) ini mampu memberikan zat hara yang kurang pada tumbuhan kelapa sawit yang memiliki habitat dengan jenis tanah ultisol tanah ini sedikit mengandung unsur hara tetapi memiliki kadar air yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brundrett, N., B. Bougher, T. Dell, Grove and N. Malajzuk. 1996. *Working With Mycorrhizas In Forestry And Agriculture*. Australian Centre for International Agriculture Research (ACIAR). Canberra. Pp. 162-171.
- Davies. J.R., F. T., J. R. Potter, & R. G. Linderman. (1992). Mycorrhiza and repeated drought resistance and extraradical hyphae development of pepper plants independent of plant size and nutrient content. *J. Plant Physiol.* 139: 289-294.
- Hardjowigeno, S., (1993). Ilmu Tanah. Mediatama Sarana Perkasa, Jakarta.
- Harley, J.L and S.E Smith. (1997). *Mycorrhizal Symbiosis*. Academic Press, London.
- Noli, Z. A., Chairafahmi. Z.R., & Suwirnen. (2015). Aplikasi Pupuk Organik Cair Menggunakan Bioaktivator Mikroorganisme Indigenous HPPB Untuk Pertumbuhan *Desmodium heterophyllum* pada Tanah Bekas Tambang Batu Kapur PT. Semen Padang. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 6(1). 6-14.
- Rahmawaty. 2002. *Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi*. Program Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Digitized by USU digital library.
- Salisbury, F dan Cleon W. Ross. (1995). Pengantar Fisiologi Tumbuhan Jilid 1. Terjemahan Lukman dan Sumaryono. ITB. Bandung
- Solfiyeni, Ayu, P. S., & Noli, Z. A. (2015). Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(2). 107-112.
- Suhardi. 1988. Pedoman Kuliah Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA). Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, PAU-Bioteknologi UGM.
- Suwirnen, Saputri. E. Y., & Noli, Z. A. (2015). RESPON PERTUMBUHAN TANAMAN *Desmodium heterophyllum* Willd.C DENGAN PEMBERIAN FUNGI MIKORIZA ARBUSKULAR (FMA) PADA TANAH LAHAN BEKAS TAMBANG BATUBARA SAWAHLUNTO. *Biocelbes*, Vol. 10 No. 2